

O‘ZBEK AUDITORYASI UCHUN TURK TILINI O‘QITISHDAGI BA‘ZI O‘ZIGA XOSLIK XUSUSIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185276>

Imamova Xolida Kamalovna

Teacher of Foreign Languages Department, Journalism and Mass
Communication University of Uzbekistan.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qardosh til sanaluvchi Turk tilini O‘zbek o‘quvchilariga o‘rgatishda diqqat jalb etilishi zarur bo‘lgan tilning fonetik, leksikologik va semantik jihatlariga qaratiladi. Turk tilidagi unli va undosh tovushlardagi singarmonizm hodisasi bilan bog‘liqligi ta’kidlanadi. Aldoqchi so‘zlarning o‘qitilishida ma’no xususiyatlariga alohida urg‘u beriladi. Talaffuzdagi yaqinlik, ma’nodagi farqlilikni belgilamasligi aytiladi. Bunday so‘zlarning tarjimasida ham diqqatli bo‘lish talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Turk tili, fonetika, leksikologiya, aldoqchi so‘zlar.

ABSTRACT

This article discusses the phonetic, lexicological and semantic aspects of the language that should be taken into account when teaching Turkish, which is considered related to the Uzbek language. It is emphasized that vowels in Turkish serve to differentiate meaning, ending variants, and vowel and consonant synharmonism. Particular attention is paid to semantic features when teaching “deceptive” words. It is said that similarity in pronunciation does not determine similarity in meaning. It is necessary to be careful when translating such words.

Keywords: Turkish language, phonetics, lexicology, ‘deceptive’ words

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются фонетические, лексикологические и семантические аспекты языка, на которые следует обращать внимание при преподавании турецкого языка, который считается родственным узбекскому языку. Подчеркивается, что гласные в турецком языке служат для дифференциации значения, варианта окончания, сингармонизма между гласными и согласными. Особое внимание уделяется смысловым особенностям при обучении ‘обманчивым’ словам. Говорят, что сходство в произношении не определяет сходство в значении. Необходимо быть осторожным в переводе таких слов.

Ключевые слова: турецкий язык, фонетика, лексикология, ‘обманчивые’ слова.

Bugun yashayotganimiz tezlik, tiğizlik va axborotlar asrida dunyo xalqlari o‘z o‘rnini dunyo ilm fanida erishgan yutuqlari orqali belgilashga intilgan va intilayotgan davrda *til* va uni o‘qitish har doim bo‘lganidek bugun ham dolzarbligini yo‘qotmadi. Tadqiqot ob’yekti bo‘lgan *til*ni tadqiq etishdagi va o‘rgatish metodikasidagi uslub va yo‘nalishlar tilshunoslik fanida ham, metodika fanida ham zamon bilan hamnafas tarzda o‘zgachalik kasb etmoqda.

Tilshunoslik yoki lingvistika – tilning paydo bo‘lishi va rivojlanishi, uning tafakkur bilan bog‘liqligi, jamiyatdagi o‘rni va munosabati, tilning ichki qurilishi, tasniflanishi, tahlil qilish yo‘llari kabi muhim masalalar bilan shug‘ullanuvchi fanning turlaridan biri ekanligi manbalarda ta’kidlanadi [Ирискулов,5-бет].

Ma’lumki har qanday nazariya amaliy bilimga asoslanadi. Amaliy bilim asosida nazariy bilimning poydevori o‘rnatiladi. Xuddi shuningdek ham pedagogikaning, hamda amaliy lingvistikasining tarmog‘i sanaluvchi til o‘qitish metodikasi ham avval amamliy, keyin nazariy bilimga tayangan holda o‘zbek tilshunosligida ham metodika fanida rivojlanish yo‘lini shakllantirib bormoqda. Ushbu maqola ham ana shunday faoliyatlar sirasiga kiradi.

Dunyo tilshunosligida Turkologiya yoki Turkiyshunoslik juda murakkab fan sanaladi. U avvalo zamonaviy sharqshunoslikning bir muhim bo‘g‘ini hisoblanadi.

Turkiyshunoslik fani – turkiy elatlarning yashash xududi yani geografiyasini, tarixini, tilini, adabiyotini va madaniyatini o‘rganadi.

Sharq tillaridan sanaluvchi turkiy tillar haqida olimlarning qarashlari farqli. Olimlar E.D. Polivanov va G.Ramstedt turkiy tillarni *Oltoy tillar* oilasiga kiritsa, O.Betling va G.Vinkler esa *Ural-oltoy* tillari deb nomlaydi. N.A Baskakov esa o‘zining “Введение в изучение тюркских языков” [Баскаков, с.350-354] kitobida *Turkiy tillar* oilasi deb qayd etadi.

Turkiy tillarning geniologik tasnifi borasida ham tilshunoslar orasidagi fikrlar bir-biridan farq qiladi. Yani turkiy tillarni geniologik jihatdan uchga; *Oltoy tillar* oilasiga, *Ural-oltoy* tillari va *Turkiy tillar* oilasiga taaluqli deb qarash mavjud.

Barcha turkiy tillarning diaxron klassifikatsiyasi mavjud. Ularning har birida tasnifni yana ichki bo‘linishlarga ajratish mumkin. Bu tasniflar doirasida O‘zbek va Turk tilining bo‘linishi umumiy tasnifning ichidan joy oladi. Shunga qaramay har bir turkiy til o‘z tasnifiga ega bo‘lib qolaveradi.

Yana har bir davr tilshunosligininig o‘ziga xos maxsus leksikasi mavjud. Maxsus leksikaga asosan terminlar (atamalar) kiradi. Terminlar – bu tor doirada

ishlatiladigan va faqat mutaxassislar tomonidan tushuniladigan soʻz yoki soʻz birikmasidan tashkil topadi.

Yuqorida taʼkidlanganlarning barchasini oʻzbek oʻquvchisiga turk tilini oʻqitishni boshlashdan avval yaxshilab tushuncha berish zarur. Sababi, qardosh tillarni oʻzlashtirishda oʻziga yarasha yoʻl tanlanadi. Turkiy tillar oilasiga kiruvchi Turk tili oʻzbek oʻquvchisi uchun butunlay begona emas. Shunga qaramasdan, uning oʻziga xos farqli qirralari ham mavjud.

Buni avvalo tilning kelib chiqishi va fonetika boʻlimidan boshlash lozim. Sababi, Turk tilini oʻrganayotgan oʻquvchi uchun Turk tili fonetikasining oʻziga xos tomonlari aniq va loʻnda qilib ochib berish zarur. Fonetikani yaxshi oʻzlashtirish, bu oʻquvchi uchun avvalo toʻgʻri talaffuz uchun muhim. Soʻz toʻgʻri talaffuz qilinmasa soʻzning maʼnosi tushunilmaydi, yoki notoʻgʻri tushunchaga olib keladi. Misol uchun:

Sınır(chegara) – sinir(asab), olmak(boʻlmoq) – ölmek(oʻlmoq), koku(hid) – kökü(ildiz), atmak(otmoq) – etmek(qilmoq), kabi. Bunga oʻxshagan misollarni koplak keltirish mumkin. Yana Turk tili fonetikasini yaxshi bilgan talabada imlo xatolar xam kam uchraydi. Maʼlumki, Turk tilida qoʻshimchalar unli va undosh uygʻunligiga koʻra *ikki, toʻrt va sakkiz* variantga ega. Yozuvda bu qoʻshimcha variantlarining qoʻllanilishida ham fonetikaga oid bilimga ehtiyoj talab etiladi.

Turk tili bilan Oʻzbek tili bir oilaga mansubligi yuqorida qayd etilgan edi. Oʻzbek oʻquvchilariga Turk tilini oʻrganishda qiyinchilik tugʻdiradigan yana bir jihat bu *aldoqchi* (talaffuzi yaqin ammo maʼnosi farqli) soʻzlardir.

Misollarga murojaat qilamiz. Tahlilga oʻzbek tilidagi *‘buyurmoq’* soʻzi bilan turk tilidagi *‘buyurmak’* feʼlining maʼno jihatlariga toʻxtalamiz. Avvalo bu soʻzning har ikki tildagi maʼnolariga eʼtibor qarataylik. Har ikki tilda ham soʻzning ilk maʼnosi: *‘buyurmoq’, ‘amr etmoq’, ‘buyuruq bermoqdir’*. Oʻzbekchada bu feʼl bilan bogʻliq yaxshi maqol bor: *Bolani ishga buyur, orqasidan oʻzing yugur*. Ayni maʼnosi turk tilida ham amal qiladi: *Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur* [Tükçe Sözlük-1, s.243] (Oʻzbekcha tarjimasini: *Ahloq yomonlik qilishdan oʻzini tiyishgina emas, balki boshqalar qiladigan yomonliklarning ham oldini olishga buyuradi*). Matndagi ushbu soʻzni talabalarga oʻrgatganda boshlab, soʻzning gapdagi maʼnosini tushuntiramiz. Agar tilni oʻrganuvchi hali boshlangʻich bosqichda boʻlsa, soʻzning birinchi maʼnosi bilan cheklangan maʼqul. Oʻquvchilar bir yoki ikki yillik til oʻrganish koʻnikmasiga ega boʻlsa, soʻzning bir necha lugʻaviy maʼnosini bersa boʻladi.

Turkchada *‘buyurmak’* feʼlini oʻqitishda nutqdan kelib chiqib, uning keyingi maʼnolaridan boshlagan durust. Chunki, til oʻrgatishning birinchi bosqichida boʻlgan talaba matn yoki nutqda soʻzning ilk maʼnosiga qaraganda koʻproq, keyingi maʼnolariga duch keladi. Masalan: *Buyurun, girebilirsiniz (Kiring (Marhamat),*

kirishingiz mumkin). Misolimizdagi ‘*buyurun*’ fe’lini ikki ma’noda: ‘*kiring*’ va ‘*marhamat*’ tarzida o‘zbekchaga o‘g‘irish mumkin.

Tarjimada voqeaning yuz berish o‘rni yoki holati katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, so‘zlovchining tinglovchiga munosabati ham nazardan chetda qolmasligi kerak. Til o‘rgatishning ilk bosqichida so‘z ma’nosining ikir-chikirigacha ochib tashlamagan ma’qul. Lekin keyinchalik bularni o‘quvchi bilishi shart. ‘*Tahtaya buyur (çık)! (Doskaga chiq!)*’ Institut yoki universitetlarda ‘*buyurun*’ fe’lini talabalarga nisbatan qo‘llash mumkin, ammo maktab o‘quvchilariga nisbatan bu so‘z aytilmaydi. Maktab o‘quvchilariga ko‘llanganda kesatiq, kinoya ma’nosini ifodalaydi. ‘*Tahtaya buyur!*’ gapini ‘*Buyur(un) tahtaya!*’ tarzida ham ifoda etish mumkin.

Ba’zan shunday jumlar bo‘ladiki, uni matidan ajratib olish mumkin emas. Ajratib olib o‘zini tarjima qilganda mantiq buziladi. Turk tilidagi shunday jumladan biri, ‘*Buyurun, ne istiyorsunuz?*’ jumlasidir. Konteksdan ajtarib olinganda bu gapni quyidagicha tarjima kilish mumkin: ‘*Marhamat, bir narsa so‘ramoqchimisiz?*’, ‘*Keling, xizmat?*’, ‘*Marxamat, nima buyurasiz?*’. Tarjimalarimizning hammasi to‘g‘ri. Ammo restoranda ofitsiant mijozga: ‘*Marhamat, bir narsa so‘ramoqchimisiz?*’, ‘*Keling, xizmat?*’ deya olmaydi. Faqat, ‘*Marhamat, nima buyurasiz?*’ deyishi mumkin. Yoki, ofitsiant yanada muloyimlik bilan: ‘*Buyurun, ne arzu edersiniz?*’ deya iltifot ko‘rsatishi mumkin. Ammo unda, ‘*Buyurun, ne istiyorsunuz?*’ jumlasining yuqoridagi tarjimalariga to‘la javob bo‘la olmaydi.

Shu qatorga ‘*Buyurun, efendim?!*’ jumlasini ham olishimiz mumkin. Matndan alohida ‘*Labbay, eshitaman*’, ‘*Xizmatigizga tayyorman*’, ‘*Marxamat, janob (xonim)*’, ‘*Oling, janob (xonim)*’, ‘*Bir nima dedingizmi, eshitmay koldim*’, ‘*Kiring, janob (xonim)*’ degan ma’nolarni beradi. Shu sababli uning matndagi ishlatilish o‘rniga ham ahamiyat berilishi zarur. Turk tilida ‘*Buyurun, efendim?!*’ jumlasini ‘*Emrediniz, efendim!*’ [Güntekin, 103.s] shaklida xam ishlatish mumkin. Ammo u birinchisining o‘rnini bosa olmaydi.

O‘zbek o‘quvchisiga turk tilidagi bir jumlaning turli ma’nolarini tushuntirib berish masala mohiyatiga olib kirish yo‘lida yengil kechadi. Shuning bilan birga, talaffuzdagi o‘xshashlik o‘ziga yarasha noqulaylikni keltirib chiqaradi. O‘quvchilarga yangi dars o‘tilganda buning singari o‘zgachaliklarni ta’kidlab turish foydadan holi emas.

O‘zbek tilidagi ‘*buyurmoq*’ fe’li ‘*aytmoq*’, ‘*tavsiya qilmok*’, ‘*nasib qilmoq*’, ‘*buyurtirmoq*’ ma’nolarida qo‘llanilishi bilan birga, ko‘makchi fe’l vazifasida ham ishlatiladi: ‘*Yangi ko‘ylagingiz sizga juda yarashibdi, buyursin! Yaxshi kunlarda kiying!*’ (Turkcha tarjimasi: *Yeni elbiseniz size çok yakışmış, hayırlı olsun. Güle güle kullanın*). ‘*Men ham oyimga shunaqasidan aytdim. Olib beraman dedi*’. (Turkcha tarjimasi: *Ben de anneme öylesinden sipariş ettim. Olur, dedi*). ‘*Vrach buyurgan*

dorini topishning o‘zi bo‘lmadi’ (Turkcha tarjiması: *Doktorun yazdıđı ilaları bulmak kolay olmadı*). ‘Qayerga buyursangiz, tayyorman’ (Turkcha tarjiması: *Nereye gnderirseniz, hazırım*) (so‘zlashuvda). ‘Endi, mehmonlar, ayibga buyurmaysiz, mening qiladigan ishim, boradigan joyim ko‘p’ [ЎТИЛ-1. 31-бет]. (Turkcha tarjiması: *Ne olur artık kusura bakmayın konuklar, benim yapacak işim, gidecek yerim çok*) ‘O‘zbekistonga Janubiy Koreya Prezidenti tashrif buyurdi’ (Turkcha tarjiması: *Özbekistan’ı Güney Kore Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor*).

Misollardan ko‘rinib turibdiki o‘zbek tilidagi ‘*buyurmoq*’ fe‘li turk tiliga o‘girilganda butunlay boshqa so‘zlar orqali ifoda etilmoqda. O‘quvchi so‘zlarning tashki belgilariga aldanib qolmasligi kerak. Sababi, agar talaba ilk bilimni noto‘g‘ri olsa, to‘g‘risini o‘rgangani taqdirda ham xayoliga avvalgi o‘rgangani kelaveradi.

Turk tilidagi ‘*buyurmak*’ fe‘lining ‘*keling*’ ma‘nosi o‘zbek tilida saqlangan: ‘*Exe, kimlar kelibdi, buyursinlar, biz tomonlarga qaysi shamol uchirdi?*’ (Turkcha tarjiması: *O-ooo, kimler gelmiş, buyurun, buyurun! Hangi rüzgar attı sizleri buraya?!*) Demak, o‘quvining chalkashuviga asos bor. Shuning uchun matn nozikliklarini o‘quvchilarga o‘rnida tushuntirib bermog‘imiz kerak bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, til o‘qitishdagi uslublar, yondashuvlar turlicha bo‘lishi zarur. Ammo qarindosh tillarni o‘qitish bilan, qarindosh bo‘lmagan tillarni o‘zbek o‘quvchilariga o‘qitishda o‘ziga xoslik ehtiyoji mavjud. Bazi kitoblarimizni tayyorlashda shu tomonlar ham e‘tiborga olinsa, ham o‘quvchiga hamda o‘qituvchiga qulaylik tug‘iladi degan fikirdamiz. Til o‘rganishda yoki o‘rgatishda duch kelinadigan interferensiya xodidasidan qochish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Баскаков Н.А., Введение в изучение тюркских языков. – М.: “Высшая школа”, 1969, С.350-354.
2. Güntekin Raşat Nuri. Çalıkuşu, İstanbul: İnkılap kitapevi, 1992, 103 s.
3. Ирискулов М.Т., Тилшуносликка кириш. Тошкент: “Ўқитувчи”, 1992,
4. 5-бет.
5. Türkçe Sözlük 1., Ankara: Türk Dil Kurumu Basım Evi, 1988, 234 s.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1. -М.: "Русский язык", 1981, 31-б.